

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НОВАГО УЗБЕКИСТАНА

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студентка 3 курса, Ташкентского Государственного Университета Востоковедения, института внешней политики и международных экономических отношений, кафедры «Международных отношений».

e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629375>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 10-iyun 2025 yil

KEY WORDS

внешнеполитическая стратегия, региональная дипломатия, актуальные проблемы, национальный суверенитет, прагматизм, безопасность, многовекторность.

ABSTRACT

Статья посвящена анализу изменений во внешнеполитической стратегии Республики Узбекистан в контексте формирования концепции «Нового Узбекистана». Рассматриваются меры по институциональному усилению внешнеполитических структур, развитие региональной дипломатии в Центральной Азии, расширение внешнеэкономических связей и участие Узбекистана в решении актуальных международных и региональных проблем. Подчеркивается, что внешняя политика страны строится на принципах многовекторности, прагматизма и открытости, при этом особое внимание уделяется обеспечению национального суверенитета и безопасности.

Введение. В последние годы Республика Узбекистан перешла на качественно новый уровень своего исторического развития, обозначенный в официальной риторике как этап формирования «Нового Узбекистана». Этот период сопровождается масштабными трансформациями в политической, экономической, социальной и правовой сферах, направленными на создание современного демократического правового государства с эффективной рыночной экономикой и открытым гражданским обществом. Существенную роль в этом процессе играет внешнеполитический курс, который не только формирует благоприятную международную среду для внутренней модернизации, но и способствует укреплению позиций Узбекистана как ответственного и активного субъекта мировой политики.¹

С 2016 года, после прихода нового руководства, внешний курс Узбекистана претерпел значительные изменения. Основными приоритетами стали установление конструктивных отношений с ближайшими соседями, активное участие в международных организациях, привлечение иностранных инвестиций, диверсификация внешнеэкономических связей и повышение международного престижа страны. Особое внимание уделялось восстановлению и укреплению доверительных отношений с государствами Центральной Азии, где Узбекистан стал инициатором ряда региональных диалогов, транспортных и энергетических проектов,

¹ УзА. (2017). Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. Ташкент, Республика Узбекистан.

а также совместных гуманитарных инициатив. Одновременно с этим Узбекистан активно развивает стратегическое сотрудничество с мировыми державами, включая Россию, Китай, США, страны Европейского Союза, Турцию, а также с международными и региональными организациями. Принцип многовекторности, прагматизма и взаимной выгоды стал важной характеристикой внешнеполитического курса страны, что отражается в таких документах, как Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития на 2017-2021 годы, а также в Указе Президента о Концепции внешней политики до 2030 года.²

На фоне растущей нестабильности в глобальной политике и увеличения транснациональных угроз - от международного терроризма до изменения климата - Узбекистан стремится выстроить внешнюю политику, которая будет способствовать защите национальных интересов, а также укреплению региональной и международной безопасности. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью глубокого анализа эволюции внешней политики Узбекистана в контексте новой внешнеполитической доктрины и её реакции на современные вызовы и приоритеты. Целью исследования является анализ ключевых направлений, принципов и приоритетов внешней политики Узбекистана в период формирования «Нового Узбекистана», а также оценка эффективности реализуемой внешнеполитической стратегии.

В рамках статьи рассматриваются основные направления внешнеполитической активности страны, такие как региональная дипломатия, стратегические партнёрства, экономическая и гуманитарная дипломатия, а также вопросы безопасности. Методологической основой работы служит системный подход, который сочетает элементы политического анализа, международных отношений и сравнительной дипломатии.

Основная часть. Региональное сотрудничество как основа внешней политики. Одним из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана в рамках концепции «Нового Узбекистана» стало активное развитие добрососедских и партнёрских отношений с государствами Центральной Азии. Этот подход отражает осознание важности региона для стабильности, безопасности и экономического развития страны. Внешняя политика Узбекистана строится на принципах уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров и взаимовыгодного сотрудничества. С 2017 года наблюдается активизация политического диалога между Ташкентом и соседними государствами - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Президент Узбекистана неоднократно подчеркивал, что Центральная Азия представляет собой единое историко-культурное и геополитическое пространство, и стабильность в этом регионе зависит от согласованных усилий всех его стран.³

Узбекистан стал инициатором регулярных консультационных встреч глав государств Центральной Азии, первая из которых прошла в 2018 году в Астане. Эти саммиты стали важной платформой для координации позиций по вопросам региональной

² Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6159 от 10 марта 2021 г. «О Концепции внешней политики Республики Узбекистан». . (01.05.2025 г.).

³ Мусаева Г. Ш. Региональное сотрудничество стран Центральной Азии: новые подходы и перспективы // Международные отношения. 2021. №4. С. 25-33.

безопасности, экономической интеграции, водно-энергетических ресурсов, трансграничной торговли и гуманитарных связей.⁴

Кроме того, активное развитие региональной политики сопровождалось запуском совместных транспортно-логистических проектов, таких как строительство железной дороги «Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар», которая обеспечит выход к Пакистану через Афганистан.⁵ Эти инициативы подчеркивают стремление Узбекистана стать важнейшим транзитным узлом Евразии, соединяющим Китай, Южную Азию, Ближний Восток и Европу. Не менее важным аспектом является то, что Узбекистан активно развивает гуманитарное сотрудничество, включая обмен студентами, совместные университетские проекты, сохранение культурного наследия и укрепление религиозного диалога.⁶ Таким образом, углубление регионального сотрудничества не только укрепляет политические позиции Узбекистана в Центральной Азии, но и создает условия для стабильного экономического развития, снижая внешнеполитические риски и открывая новые возможности для роста.

Укрепление стратегических партнёрств с ведущими мировыми державами. Внешнеполитический курс Узбекистана в эпоху «Нового Узбекистана» отличается последовательным осуществлением многовекторного подхода. Стратегия международного взаимодействия строится на принципе сбалансированных отношений с ключевыми глобальными и региональными центрами силы, включая Россию, Китай, США, Европейский союз, Турцию и государства Ближнего Востока.⁷ Такая модель позволяет стране одновременно обеспечивать национальную безопасность и расширять свои позиции в мировом политическом и экономическом пространстве. Особое место в этой стратегии занимает сотрудничество с Российской Федерацией, с которой Узбекистан связывают прочные экономические, гуманитарные и миграционные связи. Россия остаётся одним из крупнейших торговых партнёров республики, а также играет важную роль в сферах образования и военно-технического взаимодействия. Динамично развивается сотрудничество с Китаем, в первую очередь в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Китайская сторона активно участвует в реализации инфраструктурных и энергетических проектов, предоставляет техническую поддержку и открывает свои рынки для узбекского экспорта. Совместная деятельность в рамках ШОС способствует укреплению политического взаимодействия и региональной стабильности.⁸ Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза рассматриваются Узбекистаном как важные партнёры в продвижении реформ, модернизации государственного управления, защите прав человека и развитии системы образования. Взаимодействие с ЕС также охватывает сферы экологической устойчивости, цифровизации и судебной реформы.⁹ Параллельно усиливаются связи с исламскими государствами, в том числе с Саудовской Аравией, Объединёнными

⁴ Ахмедов Ш. В. Внешняя политика Узбекистана и российско-узбекские отношения // Центральная Азия и Кавказ. 2022. №1(117). С. 40–47.

⁵ Saidi N., Akramov A. Uzbekistan's Approach to Afghanistan: Diplomacy and Development // Central Asian Affairs. 2022. Vol. 9(1). P. 22-38.

⁶ Комилова З. Гуманитарные связи Узбекистана: культурная дипломатия в эпоху глобализации // Вестник науки и образования. – 2024. №6(150). С. 89–94.

⁷ Мусаева Г. Ш. Региональное сотрудничество стран Центральной Азии: новые подходы и перспективы // Международные отношения. 2021. №4. С. 25-33.

⁸ Zhai Kun. The Belt and Road Initiative in Central Asia: Progress, Challenges, and Cooperation Potential. Beijing: CIIS, 2023.

⁹ Узбекистан – Европейский союз: по пути расширения и углубления партнерства и сотрудничества // Саидов Акмал Холматович. 10.01.2023 <https://parliament.gov.uz/ru/articles/903>

Арабскими Эмиратами и Турцией. Эти страны вносят значительный вклад в инвестиционные программы, а также поддерживают развитие исламского образования и финансов, что созвучно с внутренней политикой Узбекистана по возрождению духовно-нравственных ценностей. Таким образом, стратегические партнёрства Узбекистана основаны на принципах прагматизма, взаимной выгоды и уважения. Это позволяет стране эффективно адаптироваться к изменениям в глобальной политической конъюнктуре, минимизировать внешние угрозы и последовательно укреплять свои международные позиции.

Экономическая и инвестиционная дипломатия как двигатель устойчивого развития. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за инвестиционные потоки Узбекистан выдвинул на передний план экономическую дипломатию как один из ключевых инструментов реализации стратегии устойчивого роста. Новая внешнеполитическая доктрина акцентирует внимание на активном привлечении иностранных инвестиций, диверсификации внешнеэкономических связей, расширении торгового присутствия на международных рынках и усилении роли республики в глобальных экономических институтах.¹⁰ С 2017 года в стране осуществляется масштабный комплекс реформ, направленный на либерализацию валютного рынка, модернизацию таможенной и налоговой политики, а также совершенствование инвестиционного законодательства. Создание свободных экономических зон, внедрение цифровых таможенных сервисов, упрощённые механизмы лицензирования и предоставление фискальных льгот формируют благоприятную среду для иностранных инвесторов¹¹. Благодаря этим шагам Узбекистан укрепляет репутацию надёжного и открытого партнёра на мировой арене. География внешнеэкономических связей Узбекистана включает свыше 150 стран, среди которых особое значение имеют Китай, Россия, Казахстан, Турция, Республика Корея, Германия, Индия и Объединённые Арабские Эмираты. Приоритетом становится развитие транспортно-логистических коридоров, включая транскаспийское направление и южные маршруты, что способствует расширению экспортных возможностей и интеграции в глобальные торговые цепочки.

Важную роль в продвижении экономических интересов играют международные экономические мероприятия, такие как Всемирный экономический форум в Давосе, Ташкентский международный инвестиционный форум и Самаркандская конференция по межрегиональному сотрудничеству. Эти площадки предоставляют уникальные возможности для презентации инвестиционного потенциала страны и установления партнёрств с глобальными бизнес-кругами.¹²

Особое внимание уделяется развитию возобновляемой энергетики и экологически устойчивых отраслей. Крупнейшие мировые энергетические компании, включая Masdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), TotalEnergies (Франция), активно участвуют в проектах по строительству солнечных и ветряных электростанций. Эти инициативы не только способствуют экологической трансформации, но и

¹⁰ Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. Основные направления внешней политики Узбекистана <https://mfa.uz/ru/about/foreign-policy> 01.05.2025

¹¹ Республика Узбекистан. Торговая политика Республики Узбекистан: Привлечение инвестиций и развитие внешней торговли. – Ташкент, 2021.

¹² Rakhimov M. Uzbekistan's Foreign Policy Strategy: New Regionalism and Global Engagement // Journal of Eurasian Studies. 2023. P. 1–12.

демонстрируют курс на формирование «зелёной» экономики.¹³ Таким образом, экономическая и инвестиционная дипломатия Узбекистана в контексте новой внешнеполитической стратегии выступает как комплексный и гибкий механизм внешнеэкономической активности, обеспечивающий устойчивое развитие, рост притока капитала и углубление интеграции в мировую экономику.

Гуманитарная дипломатия и международное сотрудничество в области образования и культуры. Гуманитарное измерение занимает одно из ключевых направлений во внешнеполитическом курсе нового Узбекистана. Эта сфера служит важным инструментом формирования позитивного образа страны за рубежом, содействия международному культурному взаимодействию и укрепления партнёрства в области науки, образования и межрелигиозного диалога. Подход Узбекистана опирается на использование гуманитарной составляющей как эффективного механизма «мягкой силы», способного укреплять доверие и содействовать развитию долгосрочных международных связей.¹⁴ Приоритетное значение придаётся продвижению богатого исторического и культурного наследия республики. Проведение международных мероприятий таких как Самаркандский культурный форум, фестиваль «Шёлковый путь», а также научные конференции, посвящённые наследию выдающихся мыслителей Востока (Абу Райхан Беруни, Ибн Сино, Аль-Хоразмий, Мирзо Улугбек)- значительно повышают узнаваемость и культурную привлекательность Узбекистана на глобальной арене. В сфере образования активно развиваются международные академические связи. Создание совместных образовательных программ и открытие филиалов престижных зарубежных университетов, включая МГУ, Сингапурский институт управления, Вестминстерский университет, Туринский политехнический университет и другие, способствуют повышению качества высшего образования и интернационализации образовательного пространства.¹⁵ Это, в свою очередь, способствует подготовке квалифицированных специалистов с глобальным мышлением. Узбекистан также развивает партнёрство с ЮНЕСКО и другими профильными организациями по вопросам сохранения культурного наследия, поддержки многоязычия и межкультурного диалога. На международной арене страна активно продвигает идею исламской культуры как цивилизации знаний, гуманизма и просвещения, противопоставляя её радикализму и нетерпимости. Эта позиция находит отражение в инициативах, направленных на укрепление духовного взаимопонимания между народами. Начиная с 2022 года, осуществляется реализация стратегии культурной внешней политики, включающей открытие культурных центров Узбекистана за рубежом. Эти центры становятся площадками для изучения узбекского языка, знакомства с национальной кухней, искусством, литературой и историей, тем самым способствуя укреплению культурных связей. В целом, гуманитарная дипломатия нового Узбекистана представляет собой важное направление внешней политики, способствующее расширению международного присутствия страны, укреплению культурного диалога и продвижению образа Узбекистана как открытого, миролюбивого и культурно богатого государства.

¹³ ACWA Power планирует расширить присутствие в Узбекистане. (10 07 2023 г.). Ташкент, Республика Узбекистан. <https://gov.uz/ru/news/view/2032>

¹⁴ Комилова З. Гуманитарные связи Узбекистана: культурная дипломатия в эпоху глобализации // Вестник науки и образования. – 2024. №6(150). С. 89–94.

¹⁵ Государственное агентство по вопросам внешней культуры и образования при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Культурная дипломатия Узбекистана в XXI веке. – Ташкент, 2022.

Подход Узбекистана к обеспечению глобальной и региональной безопасности. Вопросы безопасности занимают центральное место во внешнеполитической доктрине нового Узбекистана. В условиях возрастающей международной турбулентности, усиления террористических угроз, вооружённых конфликтов и миграционного давления, республика акцентирует внимание не только на защите собственных национальных интересов, но и на активном участии в укреплении безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях. Основой внешнеполитического курса в данной сфере выступают принципы мирного урегулирования споров, диалогового подхода и расширения взаимодействия с ключевыми международными институтами-ООН, ШОС, ОДКБ и Организацией исламского сотрудничества (ОИС).¹⁶ Кроме того, Узбекистан активно развивает взаимодействие с международными партнёрами по вопросам глобальной безопасности. Республика участвует в миротворческих инициативах, проводит регулярные консультации с ведущими державами по вопросам противодействия терроризму, регулирования миграционных потоков, экологической безопасности и энергетической устойчивости. Знаковым примером такого взаимодействия является участие в миротворческих миссиях ООН в Африке и последовательная поддержка усилий международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане. В рамках Шанхайской организации сотрудничества Узбекистан активно участвует в коллективных мероприятиях по обеспечению региональной безопасности, включая меры по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и проявлениями радикализма. Сотрудничество в рамках ШОС играет важную роль в укреплении стабильности как в Центральной Азии, так и на более широком евразийском пространстве.¹⁷

Заключение.

Подводя итоги выше сказанному, можно сказать, что внешняя политика Узбекистана в период «Нового Узбекистана» претерпела существенные изменения, направленные на укрепление международных позиций страны. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева, начиная с 2016 года, республика реализует многовекторную стратегию, ориентированную на развитие добрососедских отношений, расширение стратегических партнёрств и активное участие в глобальных процессах. Центральное место в этой стратегии занимает обеспечение региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии. Узбекистан активно участвует в решении таких актуальных вызовов, как борьба с терроризмом, климатические изменения и энергетическая безопасность. Политика многовекторности позволяет стране поддерживать сбалансированные отношения с ключевыми мировыми и региональными акторами, включая Россию, Китай, США, Европейский союз и страны Ближнего Востока. Кроме того, Узбекистан придаёт большое значение развитию гуманитарной дипломатии, включая культурное и образовательное сотрудничество, что способствует формированию позитивного имиджа страны на международной арене. Активная внешнеполитическая деятельность направлена на создание благоприятных условий для внутренних реформ и устойчивого развития.

Таким образом, современная внешняя политика Узбекистана представляет собой прагматичную и динамичную модель международного взаимодействия, ориентированную на укрепление национальных интересов, обеспечение безопасности

¹⁶ Махмудов Р. Безопасность и стабильность в Центральной Азии: вызовы и перспективы // Центральноазиатский анализ. 2022. № 4.С. 78-91

¹⁷ Gubaydullina, F. Uzbekistan's Role in the Global Security Framework. – Tashkent: 2023.

и продвижение позитивного образа страны. В перспективе республика продолжит реализацию внешнеполитических инициатив, адаптируясь к изменяющейся международной среде и отвечая на глобальные вызовы.

Список литературы:

1. Государственное агентство по вопросам внешней культуры и образования при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Культурная дипломатия Узбекистана в XXI веке. – Ташкент, 2022. (б.д.).
2. ACWA Power планирует расширить присутствие в Узбекистане. (10 07 2023 г.). Ташкент, Республика Узбекистан.
3. Kun.Zhai. (2023). The Belt and Road Initiative in Central Asia: Progress, Challenges, and Cooperation Potential. Beijing.
4. M, R. (2023). Uzbekistan's Foreign Policy Strategy: New Regionalism and Global Engagement. *Journal of Eurasian Studies*, 1-12.
5. Saidi N., A. A. (2022). Uzbekistan's Approach to Afghanistan: Diplomacy and Development // *Central Asian Affairs*. p 22-37.
6. В, А. Ш. (2022). Внешняя политика Узбекистана и российско-узбекские отношения. *Центральная Азия и Кавказ*, с40-47.
7. З., К. (2024). Гуманитарные связи Узбекистана: культурная дипломатия в эпоху глобализации. *Вестник науки и образования*, 89-94.
8. З., К. (2024). Гуманитарные связи Узбекистана: культурная дипломатия в эпоху глобализации. *Вестник науки и образования*, с89-94.
9. Махмудов Р. Безопасность и стабильность в Центральной Азии: вызовы и перспективы // *Центральноазиатский анализ*. 2022. № 4.С. 78-91. (б.д.).
10. УзА. (2017). Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. Ташкент, Республика Узбекистан.
11. Узбекистан., М. и. (01 05 2025 г.). Основные направления внешней политики Узбекистана. . Ташкент, Республика Узбекистан.
12. Указ Президента Республики Узбекистан № УП–6159 от 10 марта 2021 г. «О Концепции внешней политики Республики Узбекистан». . (01 05 2025 г.).
13. Холматович, С. А. (10 01 2023 г.). Узбекистан – Европейский союз: по пути расширения и углубления партнерства и сотрудничества. Ташкент, Узбекистан.
14. Ш., М. Г. (2021). Региональное сотрудничество стран Центральной Азии: новые подходы и перспективы. *Международные отношения*, с 25-33.